

НОТАРИУС ТОМОНИДАН МУРОЖААТЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ ТАҲЛИЛИ

Курбанов Баҳодир Хусанович

Судьялар олий мактаби тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7964606>

Аннотация: Мазкур мақолада жисмоний ва юридик шахслар томонидан нотариусга мурожаат қилиш тартиби, мурожаатларни электрон рўйхатга олиши тартиби ўрганилган. Шунингдек, нотариусга қилинган мурожаатларнинг натижаси бўйича маъмурий орган юқори турувчисига ёки судга шикоят қилиш асослари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: нотариат, нотаиал идора, нотариус, хусусий амалиёт билан шуғулланувчи нотариус, E-notarius.uz, ҳуқуқий институт.

Ҳуқуқни қўллаш механизмига кўплаб давлат ва нодавлат органлари ва ташкилотлари жалб этилган. Улар юридик фаолиятнинг ҳуқуқий ҳолати, мақсади, ваколоти, шакллари ва ўзига хос хусусиятлари билан фарқланади. Юрисдикция органлари тизимида нотариуслар алоҳида ўрин тутуди. У давлатнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи, суд ва назорат органларига тегишли эмас, балки фуқаролар ва юридик шахсларга уларнинг қонуний манфаатларини ҳимоя қилишда, ҳуқуқий муносабатлар иштирокчилари ўртасидаги низоларнинг олдини олишда ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш институти вазифасини бажаради.

Фуқаролар ва ташкилотларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, уларнинг ҳуқуқий мақомини таъминлаш масалаларида нотариуслар муҳим ўрин тутуди. Нотариус қонунни амалга ошириш жараёнида зарурий элемент бўлиб, ушбу ҳуқуқий институтсиз фуқаролик муносабатлари айланишини ва умуман Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини шакллантиришни тасаввур қилиб бўлмайди. Нотариуснинг функциялари қонунни қўллашнинг анъанавий актларига нисбатан жуда ўзига хос бўлган нотаиал ҳуқуқий ҳужжатларни чиқариш орқали амалга оширилади.

Бозор муносабатларига ўтиш, тадбиркорликни ривожлантириш, халқаро бозорларга чиқиш шароитида нотаиал юрисдикция ҳаракатларининг ҳуқуқий моҳиятини чуқур ўрганиш, конституциявий муносабатларни барқарорлаштириш мақсадида тегишли қонунчилик базасини такомиллаштириш талаб этилади ва ҳуқуқий муносабатлар объектларининг тармоқ режими ҳисобланади. Буларнинг барчаси ҳуқуқни амалга оширишнинг умумий назариясининг таркибий қисми сифатида ҳуқуқни амалга оширишнинг нотаиал шакли назариясини шакллантиришни тақозо этади.

Бундай назарияга эҳтиёж ижтимоий, биринчи навбатда, иқтисодий муносабатларнинг тубдан ўзгариши, умуман олганда ҳуқуқий тартибга солишнинг сезиларли даражада фарқланиши билан боғлиқ. Сўнгги йилларда давлатнинг нотариат институтига нисбатан ҳуқуқий сиёсатини бир маъноли деб бўлмайди. Амалдаги Нотариат тўғрисидаги қонун ва бошқа норматив ҳуқуқий ҳужжатлар мажбурий нотаиал тасдиқланиши керак бўлган битимлар сонини белгилаб қўйди, хусусан, кўчмас мулк билан боғлиқ битимлар учун сертификатлаш режимини ўзгартирди. Албатта фуқаролик жамиятини нотариусларсиз тасаввур қилиб бўлмасда, лекин бу соҳада ҳам жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари бузилиши ҳолатлари учраб турибди. Бундай қонун бузилиш ҳолатига дуч келган шахс албатта

юқори турувчи назорат органи ёки судга мурожаат қилмоқда. Бугунги кунда бу каби шикоятлар оммавий ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиққанлигини инобатга олиб маъмурий судларда кўриб чиқилмоқда.

Нотариуслар жисмоний ва юридик шахслардан келадиган мурожаатларни Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси, 1996 йил 26 декабрдаги “Нотариат тўғрисида”ги ЎРҚ-343-1-сон Қонуни, 2017 йил 11 сентабрдаги “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги ЎРҚ-445-сон Қонуни, 2018 йил 8 январдаги “Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида”ги ЎРҚ-457-сон Қонуни, Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2014 йил 30 декабрдаги 311-мх-сон буйруғига илова “Нотариал идораларда жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини навбатма-навбат қайд этиш тартиби тўғрисида”ги Низом ва бошқа мурожаатларга тааллуқли норматив ҳуқуқий ҳужжатларга риоя қилган ҳолда кўриб чиқиб, жавоб бериши зарур. Аввало нотариус ўзи ким ва қандай бу даражага етиб келиши ҳамда фаолият соҳаси ҳақида қисқача фикр юритиш тадқиқотни мазмунини тушунишда яна ҳам яқинроқ ёрдам беради.

Ўзбекистон Республикасида нотариат қонунда назарда тутилган нотариал ҳаракатларни ҳамда улар билан бевосита боғлиқ ҳуқуқий ва техник тусдаги ҳаракатларни нотариуслар томонидан амалга ошириш йўли билан жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя қилишни таъминлашга даъват этилган ҳуқуқий институтдир. Бир сўз билан айтиладиган бўлса, нотариус фуқаролик муносабатларини амалга оширишга яқиндан ёрдам берадиган институт ҳисобланади ва жисмоний ва юридик шахсларга хизмат кўрсади. Нотариус хизмат кўрсатадиган соҳалар тегишли қонун билан белгилаб берилади. Йигирма беш ёшдан кичик ва олтмиш беш ёшдан катта бўлмаган, олий юридик маълумотга, юридик мутахассислик бўйича камида уч йиллик иш стажига эга бўлган, шу жумладан нотариал идорада камида бир йил стажировка ўтаган, малака имтиҳонини топширган Ўзбекистон Республикаси фуқароси нотариус бўлиши мумкин. Лекин, бази истисно ҳолатлар ҳам мавжуд бўлиб, унга кўра судьялик лавозимида камида беш йил ишлаган ёки нотариус ёрдамчиси ёхуд адлия органларининг нотариал фаолиятга раҳбарлик қилиш ва ушбу фаолиятни назорат қилиш билан боғлиқ лавозимларида камида уч йил ишлаган шахслар учун стажировкадан ўтиш талаб қилинмайди. Суриштирувчи, терговчи, прокурор, адлия органларининг иши нотариат фаолияти билан боғлиқ бўлмаган бошқарув ходими ёки адвокат сифатида камида уч йил ишлаган шахслар, агар уларнинг ваколатлари тугатилган пайтдан эътиборан беш йил ўтмаган бўлса, олти ой муддат стажировка ўтайди, деб ушбу қонунда белгилаб қўйилган.

Мазкур мақоланинг биринчи параграфи номидан келиб чиқиб бевосита мурожаат қилиш ва уни қабул қилиш тартиби ҳақида сўз юритиладиган бўлса, албатта асосий савол биринчи ўринга чиқади. Кимлар нотариусга мурожаат қилиши мумкин? Албатта барча жисмоний ва юридик шахслар ўз фуқаролик ижтимоий муносабатига киришиш учун ўзи ҳоҳлаган нотариусга мурожаат қилиши мумкин, фақатгина қонунда мурожаат қилиш аниқ белгилаб қўйилган нотариуслардан ташқари.

Биламизки, Ўзбекистон Республикасининг “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Қонуни давлат органлари ва давлат муассасаларига, шунингдек уларнинг мансабдор шахсларига жисмоний ва юридик шахсларнинг

мурожаатлари соҳасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат эканлигини белгилаб беради.

Жисмоний ва юридик шахслар томонидан қилинган барча мурожаатлар “Нотариал идораларда жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини навбатма-навбат қайд этиш тартиби тўғрисида”ги Низомнинг нормаларига асосан қабул қилинади. Жисмоний ва юридик шахслар нотариал идораларга бевосита келиб ёки телефон орқали, ёзма ёхуд электрон шаклда, шу жумладан Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали ёки «E-notarius.uz» ахборот портали орқали ўзлари учун қулай ва аниқ вақтда мурожаат қилишга ҳақли. Яъни, “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Қонунининг 6-моддасида назарда тутилган талабларга жавоб берган ҳолда ҳар қандай шахс мурожаат қилиши мумкин. Ушбу норма мазмунига кўра, жисмоний шахснинг мурожаатида жисмоний шахснинг фамилияси (исми, отасининг исми), унинг яшаш жойи тўғрисидаги маълумотлар кўрсатилган бўлиши, юридик шахснинг мурожаатида юридик шахснинг тўлиқ номи, унинг жойлашган ери (почта манзили) тўғрисидаги маълумотлар кўрсатилган бўлиши керак. Жисмоний ва юридик шахснинг мурожаатида давлат органининг, ташкилотнинг аниқ номи, мурожаат юборилаётган мансабдор шахснинг лавозими ва (ёки) фамилияси (исми, отасининг исми) кўрсатилган, шунингдек мурожаатнинг моҳияти баён этилган бўлиши керак. Мурожаатларда мурожаат этувчиларнинг электрон почта манзили, алоқа телефонлари ва факслари рақамлари кўрсатилиши мумкинлиги ихтиёрийдир. Мурожаатлар давлат тилида ва бошқа тилларда берилиши ҳам мурожаат қилувчининг ўз ҳуқуқий ҳисобланади. “Нотариал идораларда жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини навбатма-навбат қайд этиш тартиби тўғрисида”ги Низомнинг 2 ва 3 бандларига кўра, мурожаат қилувчиларнинг мурожаатлари нотариус ёки унинг ходимлари томонидан «Нотариус» автоматлаштирилган ахборот тизими орқали Мурожаатларни навбатма-навбат қайд этиш электрон рўйхатига қайд қилиниб, электрон рўйхат ҳар бир нотариус томонидан «Нотариус» автоматлаштирилган ахборот тизими орқали алоҳида юритилади. Шу ўринда бир савол туғилиши мумкин, ҳар қандай вақтда қилинган мурожаатга ўз вақтида жавоб бериладими ёки йўқ? Давлат нотариал идоралари нотариусларининг иш кунлари ва вақти Қорақалпоғистон Республикаси Адлия вазирлиги, вилоятлар ва Тошкент шаҳар адлия бошқармалари томонидан белгиланади. Давлат нотариал идоралари нотариусларининг иш кунлари ва вақтини белгилашда муайян давлат нотариал идораси ёки нотариус томонидан ҳафтанинг шанба ва якшанба кунларида ҳам нотариал ҳаракатлар амалга оширилиши назарда тутилади, Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятларга бўйсунувчи туман (шаҳар) доирасида фақат битта нотариус фаолият юритадиган ҳоллар бундан мустасно эканлиги ҳам Низомда аниқ белгилаб қўйилади. Энди яна бир савол пайдо бўлиши табиий, яъни хусусий амалиёт билан шуғулланувчи нотариуснинг иш вақтини ҳам белгилаб бериладими? Йўқ, ундай эмас. Хусусий амалиёт билан шуғулланувчи нотариусларнинг иш кунлари ва вақти уларнинг ўзлари томонидан мустақил белгиланади. Фақат бунда мазкур маълумотлар хусусий амалиёт билан шуғулланувчи нотариуслар томонидан бир иш куни давомида «Нотариус» автоматлаштирилган ахборот тизимига киритилиши керак бўлади. Низомнинг 7-бандида, “Нотариус ёки унинг ходими келиб тушган ҳар бир мурожаатни навбат бўйича электрон рўйхатга

киритади, нотариуснинг иш куни ва вақтини ҳамда мурожаат қилувчи учун қулай вақтни инобатга олган ҳолда, нотариуснинг қабул куни ва соатини белгилайди ҳамда бу ҳақда мурожаат қилувчини хабардор қилади. Бунда мурожаат қилувчи мурожаат келиб тушган кундан кейинги иш кунидан кечиктирмасдан нотариус томонидан қабул қилиниши лозим” эканлиги белгилаб қўйилган. Ҳар бир мурожаат ушбу йилда юритиладиган электрон дафтар бўйича такрорланмайдиган тартиб рақамига эга бўлиши лозим.

Низом талабларига кўра, мурожаат қилувчи белгиланган вақтда нотариус қабулида ҳозир бўлиши шарт. Мазкур талаб бажарилмаганда мурожаат қилувчини қабул қилиш умумий асосларда ёки қабул вақтини қайтадан белгилаш орқали амалга оширилади. Белгиланган вақтдан бошқа шахс фойдасига воз кечишга йўл қўйилмайди. Яъни мурожаат қилувчи нотариус томонидан белгиланган вақтда қабул қилиниши лозим. Мана шу ҳолатда агар нотариус мурожаат қилувчини ўз вақтида қабул қилмаса ёки рад қилса нотариуснинг ҳаракатини қонунга ҳилоф деб топиш тўғрисида назорат қилувчи давлат ташкилотига ёки умумий тартибда маъмурий судларга мурожат қилиниши мумкин.

Умумий қилиб шундай хулосага келиш мумкинки, жисмоний ва юридик шахслар томонидан қилинган ҳар қандай мурожаат;

Биринчидан, нотариус ёки унинг бошқа ходимлари томонидан юқорида номи келтирилган Низом асосида электрон рўйхатга олинishi шарт.

Иккинчидан, Барча мурожаатлар юқорида номи келтирилган норматив ҳуқуқий ҳужжатлар талабларидан четга чиқмасдан ўз вақтида қабул қилиниши ва жавоб берилиши керак.

Учинчидан, нотариус мурожаат қилувчини ўз вақтида қабул қилмаслиги ёки рад қилиши нотариуснинг ҳаракатини қонунга ҳилоф деб топиш тўғрисида назорат қилувчи давлат ташкилотига ёки умумий тартибда маъмурий судларга мурожат қилиниши мумкинлигига асос бўлади.

ACADEMY

References:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Нотариат тўғрисида”ги Қонуни. (Кучга кириш санаси 26.12.1996. Қонунчилик миллий базаси, 26.12.1996 й., 343-1-сон).
2. Ўзбекистон Республикасининг “Нотариат тўғрисида”ги Қонуни. (Кучга кириш санаси 26.12.1996. Қонунчилик миллий базаси, 26.12.1996 й., 343-1-сон).
3. Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2014 йил 30 декабрдаги 311-мх-сон буйруғига илова “Нотариал идораларда жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини навбатма-навбат қайд этиш тартиби тўғрисида”ги Низом, (Кучга кириш санаси 30.12.2014. Қонунчилик миллий базаси, 30.12.2014 й., рўйхат рақами 2646-сон).
4. Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2014 йил 30 декабрдаги 311-мх-сон буйруғига илова “Нотариал идораларда жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини навбатма-навбат қайд этиш тартиби тўғрисида”ги Низом, (Кучга кириш санаси 30.12.2014. Қонунчилик миллий базаси, 30.12.2014 й., рўйхат рақами 2646-сон).

5. Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2014 йил 30 декабрдаги 311-мқ-сон буйруғига илова “Нотариал идораларда жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини навбатма-навбат қайд этиш тартиби тўғрисида”ги Низом, (Кучга кириш санаси 30.12.2014. Қонунчилик миллий базаси, 30.12.2014 й., рўйхат рақами 2646-сон).
6. Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2014 йил 30 декабрдаги 311-мқ-сон буйруғига илова “Нотариал идораларда жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини навбатма-навбат қайд этиш тартиби тўғрисида”ги Низом, (Кучга кириш санаси 30.12.2014. Қонунчилик миллий базаси, 30.12.2014 й., рўйхат рақами 2646-сон), 11-банд.

INNOVATIVE
ACADEMY